

Kimyanın tədrisi prosesində keys-metodun reallaşdırılmasının metodiki əsasları

Jalə KAZIMOVA

jale.kazimova2001@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3343-7893>

Tel: 050 796 01 47

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Müasir təhsil sistemində şagirdlərin tənqidi və yaradıcı düşüncə qabiliyyətlərinin inkişafı ön plana çıxmışdır. Bu baxımdan, tədris prosesində fəal təlim metodlarına üstünlük verilməsi zəruridir. Kimya kimi abstrakt və mürəkkəb elmlərin öyrənilməsində şagirdlərin fəal iştirakını təmin etmək, bilikləri həyatla əlaqələndirmək və tətbiq yönümlü düşünmə bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün keys-metodun (halların təhlili metodu) tətbiqi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu metod şagirdlərin yalnız nəzəri bilikləri deyil, həm də praktik situasiyalarda problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu xülasədə, kimya fənninin tədrisində keys-metodun metodiki əsasları, tətbiq mexanizmləri və pedaqoji səmərəliliyi haqqında ümumi məlumat verilir. Keys-metodun cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində tətbiqi kimi, onun təhsil prosesinə daxil edilməsi də müsbət qarşılmalıdır. Qarşıya çıxan mürəkkəb vəziyyətlərin həlli yollarını tapmaq təfəkkürün fəal işləməsini və idrakın aktivliyini zəruri edir. Bu yanaşma ümumilikdə düşüncə bacarıqlarının inkişafı və zənginləşməsi istiqamətində mühüm addımdır. Keys tapşırıqları üzərində işləyərkən şagirdlər bilikləri əsasən öz təşəbbüsləri ilə mənimsəyirlər ki, bu da onların müxtəlif praktik bacarıqların formalaşmasına mühüm təsir göstərir. Müxtəlif mənbələrlə işləyən şagirdlər mövcud bilik və bacarıqlarını tətbiq etməyə, praktiki təcrübələrini artırmağa, şəxsi fikirlərini ifadə etməyə və başqalarının baxışlarını dəyərləndirməyə imkan əldə edirlər.

Keys- metodun inkişaf tarixi aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər:

İlk tətbiqlər- hüquq sahəsində (1908-1920- ci illər)- İlk dəfə 1910-cu ildə Harvard Hüquq Məktəbində professor Christopher Columbus Langdell tərəfindən hüquqi presedentlərin (yəni əvvəlki məhkəmə qərarlarının) tədrisində istifadə olunmuşdur. Hüquqi halların analizinə əsaslanan bu metod tələbələrin hadisələri araşdırmasını, hüquqi qərarlar verməsini və arqumentlərini əsaslandırmasını tələb edir.

Biznes və idarəetmə sahələrinə keçid (1920-1950-ci illər)- Sonradan Harvard Biznes Məktəbində də keys-metod geniş yayılmağa başladı. Burada tələbələrə real biznes halları (maliyyə böhranı, marketinq strategiyası, rəhbərlik problemləri və s.) təqdim olunur, onlar da bu problemləri qrup və ya fərdi şəkildə təhlil edərək qərar qəbul etməyi öyrənirlər.

Təhsil və humanitar elmlərə inteqrasiya (1950-1980-ci illər)- Zamanla keys-metod təhsilin digər sahələrinə, xüsusilə sosial elmlər, pedaqogika, psixologiya və tarix fənlərinə inteqrasiya olunmağa başladı. Bu mərhələdə müəllimlər təlim prosesində interaktivliyi və tələbə mərkəzli yanaşmanı önə çəkməyə başladılar.

Təbiət elmlərinə keçid- Kimyada tətbiq (1980-ci illərdən bu günə)-Təbiət elmlərində, xüsusilə kimya, biologiya və fizika dərslərində keys-metodun tətbiqi son 40 ildə aktuallaşmışdır.

Mürəkkəb anlayışların praktik hallar üzərindən öyrədilməsi cə tədqiqat yönümlü öyrənmə modeli kimi keys-metod təbiət elmlərinin tədrisində də uğurla istifadə olunmağa başlamışdır.

Rəqəmsal dövrdə keys-metod (2000-ci illərdən sonra)- İnformasiya texnologiyalarının inkişafı ilə keys-metod virtual laboratoriyalar, simulyasiya proqramları və onlayn platformalarda da tətbiq edilməyə başlandı. E-öyrənmə mühitlərində şagirdlər interaktiv keyslər üzərində işləyərək, müstəqil və yaradıcı qərarlar verməyə təşviq olunurlar.

Keys- metodu onu digər pedaqoji yanaşmalardan fərqləndirən xüsusi texnologiyalara və struktura malikdir və bu da onun tədrisdə unikal yer tutmasına səbəb olur. Keys-metodunun əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- Təhlil edilən məsələ cəmiyyətin və iqtisadiyyatın müəyyən dövrdəki vəziyyətini əks etdirən modelə əsaslanır.
- Qərarlar obyektiv şəkildə qəbul olunur.
- Bir neçə mümkün həll variantı mövcuddur; burada yeganə düzgün cavab yoxdur.
- Qərar qəbulunda ümumi məqsədə yönəlik fəaliyyət əsas götürülür.
- Qrup fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün sistem mövcuddur.
- Şagirdlərə idarə olunan emosional gərginlik şəraitində fəaliyyət imkanı verilir.

Metodun başlıca funksiyası- çətin, strukturu qeyri-müəyyən olan problemlərin həllini öyrətməkdir. Belə problemlər sadə analitik üsullarla həll edilə bilmir. Keys şagirdi real vəziyyət qarşısında tək qoyaraq, onun analitik və kommunikativ bacarıqlarını inkişaf etdirir. Keyslərin təhlili zamanı şagirdlər bənzər hallarda istifadə oluna biləcək həll modellərini əldə edirlər. Şagird nə qədər çox keys təhlil edərsə, bir o qədər çətin və kompleks problemlərin həllində mövcud təcrübələrdən faydalana bilər. Bu da təhlil bacarığını dərinləşdirir və müstəqil qərar vermə prosesini gücləndirir. Keys metodunun əsas texnoloji xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- Bu metod analitik və tədqiqat yönümlü texnologiya sayılır. Buraya təhlil və qərar qəbul etmə mərhələləri, eləcə də araşdırma əməliyyatları daxildir.
- Keys kollektiv təlim texnologiyası rolunu oynayır. Onun əsas komponentləri qrup və alt-grup şəklində işləmək və məlumat mübadiləsi aparmaqdır.
- Bu metod sinergetik (birləşdirici və qarşılıqlı gücləndirici) texnologiya kimi də çıxış edir. Belə ki, şagird əvvəlcə problemə “dalır”, sonra isə biliklərin çoxaldılması, yeni ideyaların paylaşılması və ortaq nəticələrin əldə olunması baş verir.
- Keys inkişafyönümlü təlim texnologiyalarını özündə birləşdirir: həm fərdi, həm də kollektiv inkişaf, şəxsi keyfiyyətlərin formalaşdırılması da bu prosesin tərkib hissəsidir.
- Bu metod eyni zamanda layihə əsaslı təlim texnologiyası sayılır. Fərq ondadır ki, adi layihə əsaslı təlimdə şagirdlər əvvəlcədən mövcud problemi həll edirlərsə, keys-study metodunda problem və onun həll yolları keysin özündən çıxarılır- yəni keys həm tapşırıq, həm də informasiyanın mənbəyidir.
- Keys “uğur yaradıcı texnologiyalar”ın əsas komponentlərini özündə cəmləşdirir. Burada şagirdlərin fəallığını artırmaq, nailiyyətlərini önə çıxarmaq, motivasiya yaratmaq əsas hədəflərdəndir. Bu da şagirdlərin öyrənmə marağını və idrak aktivliyini artırır.

Kimya tədrisində keys-metodunun tətbiqi, təhsilənlərin öyrəndikləri bilikləri praktik kontekstdə mənimsəməsinə və tətbiq etməsinə şərait yaradır. Bu metod şagirdlərin təfəkkürünün inkişafı, problem həll etmə bacarıqlarının formalaşması və dərs prosesinin daha interaktiv keçməsi baxımından müasir təlim texnologiyaları arasında effektiv vasitə kimi çıxış edir. Nəticə etibarilə,

kimya dərslərində keys - metodun sistemli şəkildə tətbiqi, ümumi təlim – tərbiyə prosesinin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir və şagirdlərin elmi dünyagörüşünün inkişafına zəmin yaradır.

Araşdırmalar göstərir ki, müasir təhsil sistemində yalnız məlumat ötürülməsi kifayət etmir; əsas məqsəd şagirdlərin bilikləri mənimsəməsi ilə yanaşı, onları tətbiq edə bilmə bacarığını inkişaf etdirməkdir. Bu kontekstdə keys metodu kimya fənninin tədrisində innovativ və effektiv yanaşma kimi çıxış edir. Kimyanın mürəkkəb mövzularını situativ yanaşmalarla təqdim etmək, xüsusilə də abstrakt anlayışların gündəlik həyatla əlaqələndirilməsi, tədrisin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Eyni zamanda keys metodu şagirdlərə əməkdaşlıqla işləmək, tənqidi düşünmək və alternativ həll yolları axtarmaq kimi bacarıqları da qazandırır ki, bu da onların gələcək təhsil və peşə fəaliyyətləri üçün baza rolunu oynayır.

Beləliklə, kimyanın tədrisində keys metodundan istifadənin məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi təlimin keyfiyyətinə, şagirdlərin fəallığına və ümumilikdə tədrisin nəticələrinə müsbət təsir göstərir. Gələcəkdə bu metodun digər fənlərlə integrativ tətbiqi və rəqəmsal formatlarda adaptasiyası təhsil sisteminin inkişafı baxımından perspektivli hesab edilə bilər.

Açar sözlər: keys-metod, kimyanın tədrisi, tənqidi düşüncə, interaktiv metod, təlim texnologiyası